

OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR MULHERES DA GERAÇÃO Y EM CARGOS DE LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES

Jenifer Cristina Santos Braga, FATEC Zona Leste, jenifer.braga@fatec.sp.gov.

Lilia Soares Arenas, FATEC Zona Leste, lilia.arenas@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O reconhecimento feminino em cargos de liderança vem evoluindo ao longo do tempo, porém ainda existem alguns problemas que precisam ser resolvidos. Um deles é a igualdade no ambiente de trabalho. Igualdade essa que envolve respeito entre gêneros, gerações e raças. Por isso, este artigo tem como principal objetivo identificar quais são os principais desafios enfrentados por mulheres da geração Y em cargos de liderança. Na pesquisa de campo, foram entrevistadas quatro mulheres que se enquadram nessa geração, em diferentes cargos de liderança em empresas do setor público e privado na cidade de São Paulo.

Palavras-chave. *Cargos de Liderança; Mulheres; Desafios; Geração Y.*

ABSTRACT. Women's recognition in leadership positions has evolved over time, but there are still some issues that need to be resolved. One of them is equality in the workplace. This equality involves respect between genders, generations, and races. Therefore, this article aims to identify the main challenges faced by the women of the Y Generation and its leadership positions. In the research, four women who belong to this generation were interviewed, in different leadership positions in public and private sector companies in the city of São Paulo.

Keywords. *Women; Leadership Positions; Challenges. Y generation.*

1. INTRODUÇÃO

A cada ano que passa, as mulheres estão provando suas capacidades, quebrando barreiras e conquistando mais espaço no mercado de trabalho. Mas em uma sociedade culturalmente machista, onde o gênero feminino sempre foi visto como inferior, cada cargo de liderança é comemorado e admirado. Isso acontece, principalmente porque a igualdade ainda não está presente. Essa comemoração citada, ao mesmo tempo que é boa, não é. Na maioria das vezes, quando algo é muito admirado, significa que não é tão comum, mas sim raro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 23,5% das mulheres acima de 25 anos possuem ensino superior, ultrapassando os

homens com 20,7%. Mas por outro lado, a segunda edição da pesquisa “Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil” também do IBGE, informa que 37,4% das mulheres brasileiras exercem cargos de liderança e além dos homens ocuparem 62,6% desses cargos, elas ainda recebem até 31,8% dos salários a menos atuando na mesma função. Outra informação importante é que um estudo do Kantar, diz que no Brasil, 41% dos consumidores gostam muito de ter uma mulher como CEO de uma empresa que sejam clientes, eles se sentem confortáveis. O ponto principal não é que a conquista de um cargo de liderança deve ser fácil, até porque não faria sentido. Mas será que é tão difícil da mesma forma para homens e mulheres? E quando uma mulher ocupa o mesmo cargo de um homem, será que os dois são respeitados de maneira igualitária? Até que ponto o gênero ou a geração a qual o indivíduo pertence pode influenciar no alcance de um cargo de liderança? Todas essas perguntas serão respondidas ao longo deste artigo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GERAÇÃO Y

De acordo com Joel de Bortoli, a geração Y, conhecida como Millennials, é constituída por pessoas nascidas entre 1978 e 2000. Essa geração basicamente nasceu ao mesmo tempo que o início da evolução tecnológica, e, posteriormente, a globalização. Esses dois eventos marcaram e moldaram as características, comportamentos, forma de pensar e até mesmo a postura dessas pessoas. Normalmente, os indivíduos dessa geração possuem maior preocupação com o bem-estar pessoal, se preocupam mais com o meio ambiente e tendem a buscar pela realização profissional, portanto não se prendem a um emprego se não estiverem satisfeitos com ele. As relações de trabalho também possuem uma característica marcante, já que de acordo Bruce Tulgan, “essa geração foi superprotegida, educada em uma época em que valorizar a auto-estima e fazer as crianças se sentirem bem era a linha dominante. O resultado foi a criação de uma mentalidade que é uma fonte inesgotável de energia, entusiasmo e inovação.”.

Almejar exercer atividades profissionais que agreguem valor e buscar por um bom ambiente de trabalho, são características desta geração. Pessoas do período citado acima não aceitam serem chamadas de acomodadas, justificam procurar responsabilidades para se auto sustentar (OLIVEIRA,

2011).

2.2. A Mulher nas Organizações

Durante muito tempo na história, às mulheres foram vistas com olhos voltados a inferioridade em relação ao homem. Muitas vezes, o cargo de dona de casa era imposto, algo socialmente enraizado. Com o passar dos anos, em meio às necessidades por crises e alguns movimentos culturais, o papel da mulher no mercado foi sendo modificado. De acordo com a ONU Mulheres (2011) o fato de terem o poder de participação social, tendo ciência dos seus direitos, deveres e escolhas, é o que gera e incentiva o empoderamento feminino. Segundo Costa (2016, s.p) no Brasil, apenas em 1970 a mulher passou a ser mais atuante no mercado de trabalho.

Em meio a todo esse contexto, ainda existem áreas rotuladas como tarefas mais voltadas ao sexo masculino que por um longo período não respeitaram o poder de escolha e capacitação da mulher em atuar no ramo que desejasse. Prova disso é o setor de automóveis, que inclusive, teve a sua primeira grande líder mulher em 2013, Mary Barra que é CEO da General Motors Company e se destacou por auxiliar na construção de um carro elétrico de baixo custo e uma startup voltada a tecnologia (Veja,2013).

Segundo o estudo de Estatísticas de Gênero do IBGE, mesmo as mulheres trabalhando em média 3 horas semanais a mais que os homens (contando tarefas domésticas e outros serviços remunerados), ganham apenas dois terços do rendimento deles; o que além de ser algo injusto, pode prejudicar a economia brasileira e acabada distanciando a igualdade social no Brasil (BBC BRASIL, 2019). Em outro levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicado em 2019, mostrou que o envolvimento das mulheres no mercado de trabalho aumentou pelo quinto ano consecutivo, porém sua renda ainda é inferior à dos homens e elas ocupam cada vez menos cargos gerenciais, também publicado pela BBC Brasil, 2019.

2.3. Liderança e Habilidades Femininas

Em meio a todas as conquistas importantes e o espaço que as mulheres vêm ganhando no mercado, os grandes cargos de liderança parecem não acompanhar o mesmo ritmo. Em grande parte das Organizações existe a presença mais forte de homens liderando. De acordo com Eagly (2007) a

liderança é historicamente definida como masculina, o que acaba influenciando nesses resultados. Essa visão de líder relacionada a algumas características masculinas como: personalidade forte e postura firme, vem mudando com o tempo e sendo substituída por melhor carisma, comunicação leve e um pouco mais de humildade (WILLIAMS, 2005).

Mesmo alguns homens liderando impondo mais de autoridade, algumas características femininas também são importantes para os grandes cargos, como por exemplo empatia, olhar mais crítico e facilidade na comunicação que possibilita uma melhor compreensão.

O reconhecimento dos pontos fortes de ambos os gêneros, permitem que consigam desempenhar seus papéis em grandes cargos, driblando o preconceito e garantindo mais espaço para mulheres dentro e fora das Organizações.

2.4. Desafios das Mulheres da Geração Y em Cargos de Liderança

Pelo fato da sociedade brasileira permanecer com características muitas vezes machistas, mulheres ainda precisam lutar por espaço e reconhecimento no mercado, mesmo na maioria dos casos tendo provado suas qualificações (THIMÓTEO; ZAMPIER; STEFANO, 2015). Além do gênero, outros pontos interferem nos traços de um líder, como por exemplo a idade e é a partir daí que surge a importância das diferenças entre as características das gerações (OLIVEIRA, 2012).

Diante de toda riqueza e diversidade que existe no mercado, optou-se por destacar as mulheres da geração Y em cargos de liderança. Segundo Lipkin e Perrymore (2010), a geração Y se motiva por fatores externos, como: condições de trabalho, clima organizacional, benefícios e salários. Características estas, que batem com Aburdene e Naisbitt (1993), que destacam que mulheres líderes buscam mudança, trabalho em equipe, ambiente de competição saudável e capacidade técnica.

Pesquisas indicam que, quando as mulheres são comparadas com os homens, elas exibem padrões mais fortes de dupla relação com o trabalho, mostram maior comprometimento tanto com a empresa como com a carreira (BASTOS, CORREA; LIRA, 1998). O comprometimento com a organização também é considerado como uma característica principal da Geração Y, evidenciando-se quando concorda com os objetivos e valores da empresa (SANTOS, 2011). De acordo com o estudo realizado por Bridge Research (2011), sobre a Geração Y no Brasil, o trabalho, para as mulheres, é a afirmação da maturidade diante da sociedade. A jovem é mais humana no ambiente corporativo,

provando-se acessível, flexível, bem informada e adaptável.

Um estudo nos EUA revelou que 77% das participantes alegaram enfrentar diversos problemas ou moderados por serem do gênero feminino, além de passarem preconceitos devido à idade. É o que apontou a pesquisa desenvolvida pela Business and Professional Women's (BPW). O levantamento informa também os problemas que as mulheres de pouca idade geralmente vivenciam é que as tratam como incompetentes em virtude de sua juvenilidade, são chamadas de meninas e que muitas vezes não são apontadas para promoções pelo seu ciclo de vida.

Teses mostram que a mulher possui uma dupla e intensa jornada de trabalho. A atuação da mulher, "...especialmente com o acréscimo de sua remuneração em relação ao total de renda familiar, impacta certamente o status de ganhos inesperados na família, resultando um menor envolvimento nas tarefas domésticas" (MADALOZZO, MARTINS, SHIRATORI, 2010, p. 547). A mulher Y está numa fase de elevar a carreira, mas tentando equilibrar o tempo. Ela que assegurar uma vida social ativa em que suas relações pessoais são importantes, buscando administrar e executar bem as atividades, é o que aponta o estudo de Bridge Research (2011).

3. METODOLOGIA

Neste artigo foram utilizados dois tipos de pesquisa: descritiva e exploratória, onde ambas envolvem alguns levantamentos bibliográficos, entrevistas e análises, GIL (2007).

Com abordagem qualitativa, foram levantados dados bibliográficos e informações coletadas através de entrevistas semiestruturadas a distância, individuais, realizadas com mulheres da geração Y que ocupam diferentes cargos de liderança em Empresas, fazendo jus ao tema do presente trabalho. Buscou-se uma conversa com perguntas específicas, mas ao mesmo tempo descontraída, deixando-as à vontade para coleta de respostas precisas e coerentes. Lembrando que as entrevistas foram registradas em áudios com consentimento de cada participante da pesquisa.

Todos os nomes das entrevistadas não foram expostos para preservação de identidade e estão referenciadas na pesquisa como "E1", "E2", "E3 E "E4". Os elementos analisados da abordagem foram cruzados e algumas informações representadas através de gráficos e tabelas, para melhor compreensão de todos.

Tabela 1: Lista de Participantes da Pesquisa Qualitativa

Participante	Gênero	Idade	Escolaridade	Cargo	Tempo na Função	Tipo de Empresa	Porte da Empresa
E1	Feminino	24	Pós-graduação	Especialista em Educação a Distância	30 meses	Educação	Grande
E2	Feminino	24	Superior	Engenheira Civil de Execução em Obras	06 meses	Construção Civil	Médio
E3	Feminino	24	Pós-graduação	Coordenadora de operações	60 meses	Customer Experience and Customer Journey	Grande
E4	Feminino	24	Superior	Diretora I na área administrativa	08 meses	Órgão Público	Grande

Fonte: Elaborado pelas autoras.

As quatro participantes foram selecionadas para as entrevistas por se enquadrarem no perfil do tema estudado. Todas pertencem à geração Y, ou seja, nasceram entre os anos 1978 e 2000 e são mulheres. A pesquisa foi realizada a distância por mídias digitais, onde áudios também foram registrados com coleta das informações. Todos os registros foram feitos de maneira voluntária com autorização das entrevistadas e após os registros em mídia, as entrevistas foram transcritas de maneira literal com consentimento entre ambas as partes.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para análise dos dados foi utilizado a abordagem de análise de categorias (Flores, 1994), que possui a sequência dos seguintes tratamentos de estudos: 1) Segmentação, codificação e categorização; 2) Elaboração do Sistema de Categorias; 3) Exame do conteúdo das categorias e comparação da percepção dos participantes nas diversas categorias.

Realizada a análise das transcrições das entrevistas das quatro participantes, efetuou-se a segmentação, codificação e categorização das entrevistas transcritas, efetuou-se a próxima abordagem do método de Flores, que refere-se a elaboração do sistema de categorias. Nesta etapa foi avaliado o conteúdo de cada categoria com o intuito unir categorias afins, subdividir categorias excessivamente amplas e renomear categorias, procurando termos que as definam melhor, conforme consta na Tabela 3 a Tabela 8.

Tabela 3: Metacategoria “Investimento das empresas no desenvolvimento da liderança feminina”

Código	Definição de Categorias	Unidades
L1F1	Faz alusão a cultura empresarial de diversidade, igualdade entre gêneros.	E3 - Desde o início presenciei uma cultura voltada a diversidade, transparência e em reconhecer talentos independente do gênero, porém era muito difícil ver mulheres na liderança do alto escalão. Isso foi mudando ao longo dos anos até a chegada da CEO Claudia Gimenez em 2019, em uma das entrevistas para o Consumidor Moderno, ela diz “Sou a única mulher CEO entre as principais empresas do setor de BPO e continuo sendo a única mulher em muitas salas de reunião. Tenho a sorte de trabalhar em uma empresa que valoriza a diversidade, o ser humano e não vê diferenças entre as pessoas. Como mulher, creio que podemos pensar em igualdade e diversidade de modo geral e trazer mais empatia para o mercado”. Após essa nova era na Concentrix, vejo muitas mulheres ocupando cargos de liderança que antes eram ocupados por homens, assim como sendo desenvolvidas para tal.
L1F2	Faz alusão a ausência de reconhecimento, valorização e ao impedimento de desenvolvimento profissional.	E1 - Das empresas que eu passei eu senti muito essa limitação principalmente de informações e desvalorização do incentivo para as pessoas se capacitarem e se especializarem para ocupar cargos de liderança
L1F3	Faz alusão a diferença a diferença de gênero.	E2- em todas as empresas que trabalhei limitavam a evolução mesmo apresentando um bom trabalho e capacidade para o cargo. E quando tive uma oportunidade o salário era inferior do que os homens com o mesmo cargo.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Ao analisar a metacategoria “Investimento das empresas no desenvolvimento da liderança feminina” nota-se que a cultura das Organizações permite/incentiva ou não a ascensão das mulheres nos cargos. A cultura enraizada da sociedade pode influenciar no comportamento dos fundadores das empresas, o que conseqüentemente acaba gerando os resultados encontrados atualmente (Schein 2009). Através dos depoimentos é possível compreender o impacto desse incentivo e a sua importância para aumentar cada vez mais o número de mulheres em grandes cargos. Prova dessa importância é a seguinte fala de uma das entrevistadas:

“Desde o início presenciei uma cultura voltada a diversidade, transparência e em reconhecer talentos independente do gênero, porém era muito difícil ver mulheres na liderança do alto escalão. Isso foi mudando ao longo dos anos até a chegada da CEO Claudia Gimenez em 2019, em uma das entrevistas para o Consumidor Moderno, ela diz “Sou a única mulher CEO entre as principais empresas do setor de BPO e continuo sendo a única mulher em muitas salas de reunião. Tenho a sorte de trabalhar em uma empresa que valoriza a diversidade, o ser humano e não vê diferenças entre as pessoas. Como mulher, creio que podemos pensar em igualdade e diversidade de modo geral e trazer mais empatia para o mercado”. Após essa nova era na Concentrix, vejo muitas mulheres ocupando cargos de liderança que antes eram ocupados por homens, assim como sendo desenvolvidas para tal.”- E3.

Tabela 4: Metacategoria “Os desafios encontrados para atingir o seu crescimento profissional”

Código	Definição de Categorias	Unidades
L2F1	Faz alusão a inexperiência e conhecimento do ramo.	E3 - Os desafios encontrados para atingir meu crescimento profissional foi lidar com a falta de preparo no início e a inexperiência no ramo. Na rotina de um líder é muito comum lidar com imprevistos e conflitos, como eu estava acostumada com padrões e uma linha do tempo única para seguir todos os dias, isso foi um dos desafios até alcançar um patamar confortável para lidar com qualquer situação adversa.

L2F2	Faz alusão a ausência de um plano de carreira estruturado e pré estabelecido, além de orientações profissionais para o desenvolvimento de carreira.	E1 - Eu tenho 3 específicos, que são a ausência de um plano de carreira, ou seja, a empresa não ter um plano de carreira pré estabelecido, o que é muito complicado e torna um desafio você conseguir crescer numa empresa que não tem um plano de carreira... não tem um critério para você ser promovida ou não e essa foi uma dificuldade. Alinhamento de expectativas por empresas que eu passei onde havia um plano de carreira não tinha esse alinhamento de expectativas, o que fazia com que eu não soubesse exatamente o que eu precisaria fazer para alcançar esses lugares. Por fim pra mim com certeza um dos grandes desafios foram feedback, gestores que não davam feedbacks e não sabiam nem como gerenciar isso, dizer como você está indo ou o que você pode melhorar e essa foi uma das dificuldades que eu encontrei ao longo da minha carreira.
L2F3	Faz alusão ao machismo no ambiente de trabalho.	E2 - O maior desafio foi e ainda é por ser mulher numa área predominantemente masculina, não acreditam na capacidade de exercer a função.
L2F4	Faz alusão ao preconceito e desvalorização profissional.	E4 - Ser mulher e jovem as vezes não é visto com seriedade, as pessoas não acham que você é qualificada para aquela função.
L2F5	Faz alusão a falta de credibilidade e comprovação das habilidades	E3 - Um dos desafios dentro do tema de liderança feminina foi lidar com alguns homens de mentalidade retrógrada, pois não aceitavam ser liderados por uma mulher jovem. Era nítido a falta de credibilidade em relação as habilidades, principalmente analíticas. Essa imagem era desconstruída apenas com muito trabalho, tempo e confiança.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Ao examinar a metacategoria “Os desafios encontrados para atingir o seu crescimento profissional” é possível perceber várias questões pontuadas como: a ausência de um plano de carreira fornecido pelas empresas e a inexperiência no ramo que atua. Mas o que chama atenção é o destaque das dificuldades enfrentadas pelo gênero que as entrevistadas mencionam, como por exemplo nas falas:

“Ser mulher e jovem as vezes não é visto com seriedade, as pessoas não acham que você é qualificada para aquela função.”

“Um dos desafios dentro do tema de liderança feminina foi lidar com alguns homens de mentalidade retrógrada, pois não aceitavam ser liderados por uma mulher jovem. Era nítido a falta de credibilidade em relação as habilidades, principalmente analíticas. Essa imagem era desconstruída apenas com muito trabalho, tempo e confiança.” – E3.

Tabela 5: Metacategoria “Respeito pelos seus colegas de trabalho no cargo que exerce”

Código	Definição de Categorias	Unidades
L3F1	Faz alusão ao assédio e desrespeito no ambiente de trabalho	E3 - Infelizmente como líder, já passei por episódios de assédio tanto de alguns liderados, quanto do meu líder. Esse último motivo quase me fez desistir da liderança hoje no mercado.
L3F2	Faz alusão adaptação às mudanças e ao respeito entre os colaboradores	E1 - Atualmente eu me sinto bem colocada, as pessoas respeitam, temos como um dos valores base da área que atuo é o respeito então a gente busca isso, no começo eu tive uma grande dificuldade em relação a isso por essa falta de reconhecimento de gerações que já estavam no ambiente onde eu cheguei e pouco tempo depois já assumi o cargo de liderança então eu senti essa pressão mais no início, mas atualmente é muito mais tranquilo em relação a isso então nós temos como princípio o respeito entre si. E2 - sou bem respeitada, mas já tive em situações onde sempre duvidavam das minhas ações e/ou ordens.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Verificando a metacategoria “Respeito pelos seus colegas de trabalho no cargo que exerce” observa-se sobre a diferença que existe entre comportamento das gerações dentro de uma empresa e quando não há o respeito nesse aspecto, o clima organizacional pode ser afetado e conseqüentemente o desenvolvimento das funções de cada colaborador também, por se sentirem pressionados pelo cargo que ocupam e a idade que possuem.

“Atualmente eu me sinto bem colocada, as pessoas respeitam, temos como um dos valores base da área que atuo é o respeito então a gente busca isso, no começo eu tive uma grande dificuldade em relação a isso por essa falta de reconhecimento de gerações que já estavam no ambiente onde eu cheguei e pouco tempo depois já assumi o cargo de liderança então eu senti essa pressão mais no início, mas atualmente é muito mais tranquilo em relação a isso então

nós temos como princípio o respeito entre si.”- E1.

Outro aspecto relevante de ser mencionado é a questão do assédio, onde mulheres já enfrentam no dia a dia e infelizmente também está dentro das Organizações.

“Infelizmente como líder, já passei por episódios de assédio tanto de alguns liderados, quanto do meu líder. Esse último motivo quase me fez desistir da liderança hoje no mercado.”- E3.

Tabela 6: Metacategoria “Tratativas de acordo gênero e suas diferenças em cargos de liderança”

Código	Definição de Categorias	Unidades
L4F1	Faz alusão ao impacto da diferença da tratativa de acordo com o gênero	E3 - Não sinto a diferença de gêneros devido à cultura e diversidade por parte da empresa, mas sinto de maneira bem implícita entre alguns funcionários. Percebo que para alguns colaboradores preciso “provar” o meu potencial por ser mulher e passar uma imagem mais frágil, sendo bem diferente o tempo que um homem ganha espaço e confiança para estes colaboradores.
L4F2	Faz alusão a baixa expressividade feminina no ambiente de trabalho	E1 - Ainda há essa grande diferença e ela fica nítida em momentos como reuniões, resoluções de projetos, na escolha. A participação das mulheres em si por mais que elas gerenciem e ocupem esses espaços ainda há essa grande diferença. Pessoas sendo por exemplo silenciadas em reuniões, quem vai executar aquela tarefa e quem não vai, ainda nos vemos isso e faz parte sim da cultura da empresa em que atuo. E2 - Muita diferença de tratamento, de salário, e até de respeito. Julgam a mulher ser frágil e criam essa barreira com qualquer ação.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

A diferença entre o número de homens e mulheres em cargos de liderança já foi mencionada. Mas além disso, nessa metacategoria foi possível notar que mulheres líderes também possuem dificuldade em conseguir ganhar autonomia e voz na execução de seus cargos:

“Ainda há essa grande diferença e ela fica nítida em momentos como reuniões, resoluções de projetos, na escolha. A participação das mulheres em si por mais que elas gerenciem e

ocupem esses espaços ainda há essa grande diferença. Pessoas sendo por exemplo silenciadas em reuniões, quem vai executar aquela tarefa e quem não vai, ainda nos vemos isso e faz parte sim da cultura da empresa em que atuou.” – E1.

Tabela 7: Metacategoria “Diferenças na execução do trabalho da geração Y para as gerações anteriores”

Código	Definição de Categorias	Unidades
L5F1	Faz alusão ao pensamento arcaico de gerações anteriores	E3 - Sinto uma pequena diferença, percebo que as mulheres de gerações anteriores tem uma ideia já estruturada e normalizada de que homens devem ocupar cargos maiores, e que são melhores no raciocínio lógico. É notório que para essas pessoas, os ensinamentos antigos em relação ao papel do homem na sociedade está enraizado no modo de viver e isso reflete também no trabalho, pois elas também depositam mais credibilidade ao homem num cargo mais alto.
L5F2	Faz alusão a diferentes percepções entre as gerações	E1 - A forma de executar as demandas e as tarefas fica evidente, as diferenças de como lidar com algumas situações, com a resolução de conflitos principalmente, então a forma de gerenciar em si vejo que há essa grande diferença, mas uma acaba completando a outra.
L5F3	Faz alusão a preocupação com o clima organizacional	E2 - A nova geração é muito mais humana no meu ponto de vista, se preocupa muito mais com o bem-estar dos seus colaboradores e não somente com produção. A maioria dos ambientes de trabalho estão mais leves exatamente por isso.
L5F4	Faz alusão ao comportamento proativo da geração Y	E4 - Trabalho em órgão público, o responsável pelo setor antes deixou muitas coisas incorretas por alegar desconhecimento e por ter estabilidade no cargo. A geração atual tem mais curiosidade e vontade de aprender.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na metacategoria “Diferenças na execução do trabalho da geração Y para as gerações anteriores” comprovou-se que essa diferença durante a realização de tarefas realmente existe entre as gerações, mas também observa-se uma diferença entre pensamentos:

“Sinto uma pequena diferença, percebo que as mulheres de gerações anteriores tem uma ideia já estruturada e normalizada de que homens devem ocupar cargos maiores, e que são

melhores no raciocínio lógico. É notório que para essas pessoas, os ensinamentos antigos em relação ao papel do homem na sociedade está enraizado no modo de viver e isso reflete também no trabalho, pois elas também depositam mais credibilidade ao homem num cargo mais alto.” – E1.

“A nova geração é muito mais humana no meu ponto de vista, se preocupa muito mais com o bem-estar dos seus colaboradores e não somente com produção. A maioria dos ambientes de trabalho estão mais leves exatamente por isso.” – E2.

Essas diferenças de pensamentos culturais, por consequência de diversas experiências e fases da vida, podem influenciar desde a forma como as mulheres executam seus trabalhos, até impactos maiores como o de limitá-las ao alcance de cargos superiores.

Tabela 8: Metacategoria “Desafios enfrentados como mulher no mercado de trabalho”

Código	Definição de Categorias	Unidades
L6F1	Faz alusão a aceitação da mão de obra feminina jovem	E3 - Os principais desafios sem dúvidas é o tempo que levo para ganhar a confiança, me impor em determinadas situações com novos colaboradores em relação ao meu cargo, acredito que isso ocorre por terem inicialmente uma imagem mais frágil, e por duvidarem de competências mais técnicas e analíticas. Além da idade, o gênero ainda vejo que de maneira implícita é algo questionável para algumas pessoas.
L6F2	Faz alusão aos preconceitos existentes no mercado de trabalho em relação a mulher	E1 - Assédio moral, discriminação racial e de gênero e diferença salarial. Todas essas por todas as empresas que já passei já tive dificuldades com isso e é algo que vejo que precisa melhorar muito, mas o ser humano precisa aprender a se desenvolver no todo. Eu vejo que ainda falta muito focar nessa inteligência emocional de entender que atos como esses acabam te prejudicando e podem prejudicar outras pessoas. Mas graças a Deus, hoje onde eu atuo eu não tenho esses problemas além da discriminação de gênero muitas vezes.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Ao analisar a metacategoria “Desafios enfrentados como mulher no mercado de trabalho” foi possível identificar como eles impactam nos resultados que as pesquisas apontam a respeito da enorme diferença do número entre homens e mulheres que ocupam cargos de liderança no mercado de trabalho atualmente, principalmente no Brasil. Diante disso, é importante mencionar os graves desafios e situações desfavoráveis citados pelas entrevistadas E1 e E3:

“Assédio moral, discriminação racial e de gênero e diferença salarial. Todas essas por todas as empresas que já passei já tive dificuldades com isso e é algo que vejo que precisa melhorar muito, mas o ser humano precisa aprender a se desenvolver no todo. Eu vejo que ainda falta muito focar nessa inteligência emocional de entender que atos como esses acabam te prejudicando e podem prejudicar outras pessoas.”

“Os principais desafios sem dúvidas é o tempo que levo para ganhar a confiança, me impor em determinadas situações com novos colaboradores em relação ao meu cargo, acredito que isso ocorre por terem inicialmente uma imagem mais frágil, e por duvidarem de competências mais técnicas e analíticas. Além da idade, o gênero ainda vejo que de maneira implícita é algo questionável para algumas pessoas.”

Além da igualdade entre os cargos, foi possível confirmar a teoria que a geração Y se motiva por fatores externos, como: condições de trabalho, clima organizacional, benefícios e salários (Lipkin e Perrymore 2010) pontos estes que foram mencionados pelas entrevistadas.

Conforme instruído na abordagem de análise de categorias (Flores, 1994), foi criado uma matriz de dados que possibilitou simbolizar o conceito dos materiais e das unidades que foram citadas em cada categoria, conforme consta na Figura 1. O sistema de categorias demonstra 6 metacategorias: “Investimento das empresas para a liderança feminina”, contendo 3 subcategorias que fazem alusões a este ponto levantado pelas entrevistadas; “Desafios enfrentados no crescimento profissional”, que possuem 5 subcategorias, em que uma delas faz alusão a falta de credibilidade e comprovação das habilidades; “Respeito pelos colegas de trabalho no cargo exercido” com 2 subcategorias; “Tratamento de acordo com o gênero no cargo de liderança” também com 2 subcategorias, um delas realiza alusão a baixa expressividade feminina no ambiente de trabalho; “Diferença na execução do

trabalho de gerações anteriores”, que possuem 4 subcategoria identificadas conforme a vivência relatada pelas entrevistadas; e “Desafio enfrentados no mercado de trabalho” com 2 subcategorias.

Figura 1: Sistema de Categorias

Fonte: Elaborado pelas autoras.

5. CONCLUSÃO

O principal objetivo deste estudo foi identificar através da análise de cada voluntária para as entrevistas, quais são os principais desafios enfrentados por mulheres da geração Y em cargos de liderança. Através das informações fornecidas, foi possível constatar o que a literatura explica referente a presença do preconceito, pois homens ainda possuem salários maiores e mais possibilidade de crescimento em suas carreiras do que as mulheres (EAGLY e CARLI, 2007).

Outro aspecto relevante a ser mencionado é sobre o estereótipo criado pela sociedade, onde mulheres representam mais delicadeza e gentileza, enquanto homens mais autonomia e confiança, o que consequentemente é bastante associado ao perfil de liderança (EAGLY, 2007; HEILMAN, 2001). Acontece que essa visão engessada é algo prejudicial para mulheres no mercado, onde características mais importantes que podem ser adquiridas por qualquer gênero, são deixadas de lado; como por

exemplo uma boa comunicação, honestidade, criatividade e empoderamento sobre a equipe responsável.

As entrevistadas mencionaram diversas vezes sobre a necessidade de precisar provar o tempo inteiro a sua capacidade, diferente dos homens que conseguem esse respeito de maneira tranquila. Piadas machistas, assédio e provocações estão presentes no dia a dia das mulheres mesmo depois de muito esforço para conseguirem alcançar estes cargos. A diversidade é algo positivo para as Organizações e vem crescendo cada vez mais no mercado. O perfil padrão de trabalhadores está se diversificando, referente a gênero, aspectos culturais e etnias (WENTLING e PALMA-RIVAS, 2000) e a sociedade precisa começar a entender, respeitar e acompanhar essa evolução.

A visão de que a mulher deveria ficar em casa, servindo seu marido e cuidando de assuntos domésticos é ultrapassada. As coisas mudam, evoluem. O patriarcalismo e essa dominação masculina não devem ser tão presentes no mercado de trabalho. Em cada fala percebe-se as expectativas que as mulheres da geração Y tem de crescimento, independência financeira e uma carreira de sucesso.

Como proposta, esse artigo sugere a expansão desse tema. Palestras em empresas, escolas e faculdades para que tabus como esse sejam quebrados. A importância do aumento desse conhecimento é justamente para gerar liberdade. Liberdade de escolha e poder. A famosa frase conhecida popularmente “o lugar da mulher é onde ela quiser”, nunca foi tão importante e atual.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por nos permitir chegar até aqui.

A nossa família por todo apoio e incentivo.

A nossa dupla que trabalhou incansavelmente para o sucesso deste trabalho.

Ao professor José Carlos Hoelz pela orientação durante o desenvolvimento do artigo.

REFERÊNCIAS

BORTOLI, J. **Geração Y: Reinventando a maneira de fazer negócios**. Farrroupilha: Clube de Autores, 2009. Acesso em: 09 ago.2021.

LOIOLA, Rita. **Geração Y**. Revista Galileu. Ed. 2019 – 10, 2009. Disponível em: <<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html>>. Acesso em: 09 ago.2021.

OLIVEIRA, S.R.; PICCININI, V.C.; BITTENCOURT, B.M. **Juventudes, Gerações e Trabalho: é possível falar em Geração Y no Brasil?** Organização & Sociedade, v.19, n.62, p.551- 558. Acesso em: 09 ago.2021.

EAGLY, A. **Female leadership advantage and disadvantage: resolving the contradictions**. Psychology of Women Quarterly, v. 31, n. 1, p. 1-12, 2007. Acesso em: 10 ago.2021.

GM escolhe Mary Barra como Primeira Mulher a Comandar um Grupo Automotivo. Veja. São Paulo, 10 dez 2013. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/economia/gm-escolhe-mary-barra-como-primeira-mulher-a-comandar-um-grupo-automotivo/>>. Acesso em: 10 ago.2021.

EAGLY, A.; CARLI, L. **Women and the labyrinth of leadership**. Harvard Business Review, v. 85, n. 9, p. 62-71, 2007. Acesso em: 10 ago.2021.

BOURDIEU, P. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro, Brasil: Bertrand, 2007, p. 158. Acesso em: 13 ago.2021.

FRANCO, Luiza; IDOETA, Paula Adamo. **Como a desigualdade no pagamento entre homens e mulheres prejudica a economia brasileira**. BBC News Brasil. São Paulo, 6 jan 2019. Disponível em:<<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46655125>>. Acesso em: 13 ago.2021.

BRANCO, V. F. C. **A gestão da geração Y nas organizações**. Ed. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2013. Acesso em: 13 ago.2021.

CAPPELLE, M. C. A.; MELO, M. C. D. O. L.; DE SOUZA, N. L. **Mulheres, trabalho e administração**. Revista Interdisciplinar de Gestão Social, v. 2, n. 2, 2014. Acesso em: 18 ago.2021. Acesso em 28 ago.2021

COMAZZETTO, L. R.; VASCONCELOS, S. J. L.; PERRONE, C. M. GONÇALVES, J. **A geração Y no mercado de trabalho: um estudo comparativo entre gerações**. Revista Psicologia: Ciência e Profissão, v. 36, n. 1, p. 145-157, 2016. Acesso em: 30 ago.2021.

DANTE, F. S.; ARROYO, R.. F. **Âncoras de carreira: por onde caminham as gerações?** Revista de Carreiras e Pessoas. ISSN 2237-1427, v. 7, n. 2, 2017. DAVEL, E. P. B.; MELO, M. C. O. L.;

Gerência em ação: singularidades e dilemas do trabalho gerencial. FGV, 2005. Acesso em: 1 set.2021.

ÉSTHER, Â. B.; MELO, M. C. D. O. L. **Ambiguidades e dilemas do trabalho gerencial.** Revista Eletrônica de Administração, v.12, n.2, 2006. Acesso em: 2 set.2021.

FAYOL, H. J. **Administração Industrial e Geral.** São Paulo: Atlas, 1964. Acesso em: 5 set.2021.

LIPKIN, N. A.; PERRYMORE, A. **A Geração Y no trabalho: como lidar com a força de trabalho que influenciará definitivamente a cultura da sua empresa.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Acesso em: 8 set.2021

THIMÓTEO, P. M.; ZAMPIER, M. A.; STEFANO, S. R. **Atuação feminina em cargos de liderança: a realidade de algumas empresas de uma cidade da mesorregião central do Paraná.** Revista da Micro e Pequena Empresa, v. 9, n. 1, p. 53-75. Acesso em: 9 set.2021.

BARBOSA, L. (org.) **Juventudes e Gerações no Brasil Contemporâneo.** Porto Alegre: Sulina, 2012. Acesso em: 3 out.2021.

MARTINS, C.B. et al. **Empreendedorismo Feminino: Características e Perfil de Gestão em Pequenas e Médias Empresas.** Revista de Administração da UFSM. v. 4, n.1, p. 215. Acesso em: 4 out.2021.

CINTRA, S. V.; COSAC, C. M. D. **As melhores empresas para as mulheres trabalharem: o que elas dizem sobre o ambiente onde trabalham.** In: Seminário Internacional Fazendo Gênero 8: Corpo, Violência e Poder, 2008. UFSC, Florianópolis, 25 a 27 ago. 2008. Disponível em: <<http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/>> . Acesso em: 5 set.2021.

SANTOS, G. C. M et al. **Gestão da diversidade: um estudo entre as “melhores empresas para você trabalhar”.** In: Seminários de Administração, 11, 2008, São Paulo. Anais... São Paulo: FEA/USP, 2008. Disponível em: <<http://www.ead.fea.usp.br/semead/11semead/resultado/trabalhosPDF/445.pdf> >. Acesso em: 6 set. 2021.

BBC BRASIL. **Calculadora revela desigualdade de gênero no mundo.** 2016. Disponível em:<http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2015/11/151118_100w_calculator_vj_2015 > . Acesso em: 14 ago.2021.

IBGE. **O estudo Mulher no mercado de trabalho: Perguntas e Respostas.** 2012. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/Mulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp.pdf>. Acesso em: 21 set.2021.